

Temuriy Malikalar, Tarix Sahnasidagi Buyuk Ayollar

Amandullayeva Gulnigor¹, Yunusova D.M²

¹TAFU “Tarix va filologiya” yo‘nalishi II bosqich talabasi
²TAFU “Tarix va ijtimoiy fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi
e-mail: gamandullayeva@gmail.com

Annotatsiya Ushbu maqola Temuriy malikalarining tarixiy o‘rni, ularning siyosatdagi va jamiyatdagi faoliyatini o‘rganishga bag‘ishlangan. Temuriy malikalar, xususan, Gavharshod begim, Saroymulk xonim va boshqa malikalarning jamiyatda tutgan o‘rni, ilm-fan va madaniyatni rivojlantirishdagi hissalarini tahlil qilinadi. Maqolada, shuningdek, bu malikalarning o‘z davrida qanday siyosiy va madaniy jihatdan ta‘sir o‘tkazganligi, shuningdek, bugungi kunda ularning faoliyatining ahamiyati va o‘zbek xalqi uchun tutgan o‘rni keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Saroy Mulkxonim, Gavharshod Begim, Gulbadan begim va Shodmulk Xotun

Аннотация Статья посвящена изучению исторической роли тимуридских цариц и их деятельности в политической и общественной жизни. Анализируется положение таких цариц, как Гавхаршод бегим, Сараймулк ханум и других, их вклад в развитие науки и культуры. В статье также рассматривается их политическое и культурное влияние в своей эпохе, а также значение их деятельности и место в истории для узбекского народа сегодня.

Ключевые слова: Сараймулк ханум, Гавхаршод бегим, Гульбадан бегим, Шадмулк хотун.

Abstract This article is devoted to the study of the historical role of the Timurid queens and their involvement in politics and society. It analyzes the positions and contributions of queens such as Gavharshod Begim, Saraymulk Khanum, and others to the development of science and culture. The article also examines the political and cultural influence these queens exerted during their time, as well as the contemporary significance of their legacy and their importance to the Uzbek people.

Keywords: Saraymulk Khanum, Gavharshod Begim, Gulbadan Begim, Shadmulk Khotun

Bugungi globallashuv davrida tarixiy siymolarimiz hayotini o‘rganish nafaqat ilmiy, balki ma‘naviy va tarbiyaviy ahamiyatga ham egadir. So‘nggi vaqtlarda yurtimizda tarixiy merosimizga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Xususan, Temuriylar davri va ularning shohmalikalari, jumladan, Temuriy malikalarining hayoti va faoliyati o‘rganilmoqda. Temuriy malikalar, saroyda va davlat boshqaruvida o‘zining katta o‘rniga ega bo‘lgan, ilm-fan, madaniyat va siyosat sohalarida ulkan hissa qo‘shgan ayollardir. Saroy Mulk xonim, Gavharshod begim, Xonzoda begim, Gulbadan begim va boshqa malikalarning har biri o‘z davrining ijtimoiy-siyosiy muhitiga katta ta‘sir o‘tkazgan. Temuriy malikalarining siyosatdagi o‘rni, jamiyatdagi roli va ilmiy-ma‘naviy qadriyatlarining rivojlanishiga qo‘shgan hissalarini o‘zining dolzarbligini yo‘qotmaydi. Malikalarining tarixini o‘rganish va ular merosini asrab-avaylash juda muhim o‘rin tutishi bilan birgalikda yosh avlodga ma‘lumot berishimiz va ularning misolida yoshlarimizga kuchli axloqiy va ma‘naviy o‘rnak bo‘lib, tarixiy shaxslarning jamiyatda o‘rin tutishining qanday bo‘lishi kerakligi haqida muhim saboqlar beradi. Temuriy malikalarining o‘z davridagi roli va bugungi kunda ularning shaxsiyati hamda siyosatdagi o‘rni haqida ilmiy tadqiqotlar davom etmoqda. Shuningdek, ularning merosi hozirgi kunda gender tenglik, ayollarning jamiyatdagi faolligini yuksaltirish kabi dolzarb masalalarda o‘rnak bo‘la oladi. Bu maqolada aynan ular haqida, ularning hayoti, faoliyati va jamiyatdagi o‘rni yoritiladi. Asrlar o‘sha tarixda o‘chmas iz qoldirgan hukmdorlarning orqasida aqlli va zukko ayollar turishadi. Ularning aqlli salohiyat faqatgina oiladagina o‘z aksini topmasdan siyosiy va ijtimoiy hayotda ham bevosita ishtirok etishgan. O‘zbek tarixchiligida ham bir qancha

zukko, jasur va madaniy hayotidagi foaliyati ham taqsiangga loyiqdirlar. Bu faxr tuyg'usi ila Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Bizning havas qilsa arziydigan ulug' tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor"²⁵⁸ Ilm fan homiysi, jahon tarixi va O'zbek tarixchiligida o'chmas iz qoldirgan, yirik saltanat asoschisi bo'lgan Amir Temur faolyati davomida ham ayollar o'rni va ularni ilm fanga e'tibor berishini qo'llab quvvatlaganiga alohida urg'u berishimiz kerak. Bundan tashqari, Amir Temur yurishda bo'lgan davrida temuriy shahzodalarning tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi Amir Temurning suyuqli ayolli bo'lgan Saroymulxonimdir. Ba'zi bir manbalarga tayanadigan bo'lsak, Amir Temur siyosiy hayotida ham Saroymulxonimdan maslahat olib turganligi aytib o'tilgan. Yana shuni ham e'tiborga olishimiz kerakki, tarixnavis olim nomi bilan dong taratgan Temuriy malika Gulbadanbegim Movorounnahr, Xuroson, Hindistonning XV asr tarixi, jug'rofiyasi, etnografiyasini o'zida mujassam etgan "Humoyunnoma" asari muallifidir. Bu asarga murojaat qilar ekanmiz Gulbadanbegim XV asrda Movorounnahr va Xurosonda Sharafiddin Ali Yazdiy, Abdurazzoq Samarqandiy, Ibn Arabshoh, Mirxond, Xondamir kabi ulug' olimlar tomonidan rivojlantirilgan tarixnavislikni ma'suliyat bilan davom ettirgan olim ayoldir. Shu o'rinda bunday misollarni ko'p keltirishimiz mumkin. Jumladan Mehrinisobegim, Mumtoz Mahal, Jahonorobegim kabilarning nomlarini alohida hurmat va samimiyat bilan qayd qilishimiz zarur.²⁵⁹

Bibixonim (asl ismi Saroymulxonim) (1341 — 1408) — Amir Temurning katta xotini, Chig'atoy ulusi xoni Qozonxonning qizi. Dastlab Amir Qazag'onning nabirasi Husayn ibn Musallabga nikohlangan. Ammo Balx jangidan so'ng, Amir Husayn vafot etadi. Shundan so'ng, 26 yoshli Amir Temurga nikohlangan (1370). Shu bilan Amir Temur Ko'ragon unvoniga musharraf bo'ladi. Zotan xon avlodiga mansub Saroymulxonim, Amir Temur ahli ayollari —malikalarining ulug'iga aylanadi, hamda «kattaxonim» yoxud «Bibixonim» mavqei berildi. U o'z zamonasining yuksak idrokli, farosatli, tadbirkor ayoli va aql-zakovat sohibasi bo'lgan²⁶⁰.

Saroymulxonimga bag'ishlab masjid qurilgan. Majid Samarqand shahrida joylashgan, Amir Temur davrining eng yirik va ulug'vor me'moriy yodgorliklaridan biridir. Bu masjid Amir Temurning Hindistonga qilgan g'alabali yurishidan so'ng, 1399-1404 yillar oralig'ida qurilgan bo'lib, uning sevimli xotini Saroymulxonim (Bibixonim) sharafiga atalgan. Masjidning nomi "Katta malika" degan ma'noni anglatadi.

U Amir Temurning suyuqli xotini sifatida nafaqat saroy hayotida, balki kelajak avlod — temuriy shahzodalar tarbiyasida ham alohida o'rin egallagan. Bibixonimning roli nafaqat onalik, balki murabbiyalik, ma'naviy yetakchilik va siyosiy tarbiya sohasida ham ko'zga tashlangan. Bibixonim shahzodalarning tarbiyasida ilm-fan va adabiyotning ahamiyatini chuqur anglagan. U o'z zamonasining bilimdon olimlari va ustozlarini saroyga jalb qilgan, shahzodalarning diniy va dunyoviy bilimlarni egallashlarini ta'minlagan. Uning tashabbusi bilan Temuriylar saroyida ilm-fan, tarix, til, adabiyot, huquq va siyosat sohalarida chuqur bilim berish tizimi shakllangan. Shahzodalar uchun o'qish va ta'limning majburiy joriy etilishi — Bibixonimning tarbiya borasidagi katta xizmatlaridan biri edi. U Shohruh Mirzo, Mirzo Ulug'bek, Muhammad Sulton, Xalil Sultonlarning ilm-ma'rifatni anglashida rahnamolik qilgan. Ayniqsa, Mirzo Ulug'bek sog'lom o'sishi, diniy va dunyoviy bilimlarni mukammal egallashida, Bibixonimning mehnati beqiyosdir²⁶¹.

Gavhar Shod begim (1379–1457) – Shohruh Mirzoning rafiqasi, Chig'atoy zodagoni G'iyosuddin Tarxonning qizi. U Temuriylar davlatida muhim siyosiy va ma'muriy rol o'ynagan. Shohruh Mirzo bilan 1393 yilda nikohlangan. Gavhar Shod Begimning uch o'g'il ikki qiz ko'rgan.

To'ng'ich o'g'li —Ulug'bek Mirzo ko'ragon (Muhammad Tarag'ay, 1394-1449),

O'rtancha o'g'li — Boysung'ur Mirzo (1397—1433)

²⁵⁸ Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasidan // Xalq so'zi 2017-yil 4-avgust.

²⁵⁹ Hakimova Muyassar Rashidovna. TEMURIY MALIKALARNING HAYOTI VA FAOLIYATIGA TARIXIY NAZAR- nternational Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers 2023 Published:

²⁶⁰ Boburnoma'< Yangi Asr avlodi>.2018-y

²⁶¹ Fayziyev.T.Temuriylar shajarasi. "Fan"., 1995., 135-bet.

Kichik o'g'li — Muhammad Jo'ki Mirzo (1401 —1445) lardir.

Tabiatan dindor Shohruh Mirzo ko'p vaqtini toat-ibodat va kitob mutolaasiga sarflardi. Saltanat, devon ishlarini o'ktam va tadbirkor xotini Gavhar Shod begim boshqarardi. Bu ziyrak ayol qaynotasi Amir Temur vafotidan so'ng, sekin-asta saltanat ishlarini o'z qo'liga oldi. Zotan, Shohruh Mirzoning o'zi ham xotini Gavhar Shodbegimning donoligiga tan berar, saltanatni boshqarishda oqilona va tadbirli maslahatlariga ehtiyoj sezib turardi. Shohruh Mirzo vafotidan keyin taxt uchun boshlanib ketgan qonli mojarolar tepasida Gavhar Shod begim turardi. U nevarasi Aloud-Davla Mirzoni taxt sohibi qilish uchun makr hiylalar ishlatsa-da, biroq o'z maqsadiga erisholmaydi, qaytangga aka-uka shahzodalar orasida qonli to'qnashuvlarni vujudga keltiradi. Gavhar Shod begim 80 yoshga yaqinlashib, ancha qarib qolgan edi. Biroq qarib qolgan malika Xuroson taxtidan hali ham voz kechmagan edi. Binobarin, chevarasi Sulton Ibrohim Mirzoni (1440—1460) hukmdor Sulton Abusayid Mirzoga qarshi isyon ko'tarishga undaydi. Malikaning bu harakatidan xabar topgan Sulton Abusayid Mirzo malikani qatl etishga farmon beradi. Farmonga muvofiq 1457 yilda Gavhar Shod begim qatl etildi o'zi qurdirgan madrasa yonidagi Boysung'ur dahmasiga dafn etiladi.

Tabiatan vatanparvar, bilimdon va zukko Gavhar Shod begim mamlakat ravnaqi yo'lida tinmay g'amxo'rlik qiladi. Uning dasturida madaniy va ma'rifiy hayot birinchi o'rinda bo'lgan. Shu boisdanmi, farzandlari hamda barcha nabiralari ilm-fan muxlislari bo'lib, hatto g'azal ham bitganlar.²⁶² Mashhad va Hirotda madrasalar, masjidlar, kitobxonalar qurdirib, ularni ilm markazlariga aylantirgan. Mashhaddagi madrasa va masjid (1418) dunyoning 12 eng go'zal binolaridan biri sifatida tanilgan.²⁶³ Hirotdagi Musallo majmuasi (madrasa, xonaqoh, kitobxona)ni barpo ettirgan. Olimlar, shoirlar, xattotlar va muhandislarni moliyaviy qo'llab-quvvatlagan. Ulug'bekning astronomiya sohasidagi yutuqlarida onasining ta'siri ajralib turadi u "onamning aqli ham gavhar edi" degan.²⁶⁴ Farzandlari va nabiralarni ilm-fan muxlislari sifatida tarbiyalagan. Turli mamlakatlardan minglab qo'lyozmalar yig'ib, ularni nusxalash va saqlash uchun maxsus kitobxonalar qurdirgan. Madrasalarida talabalarga yotoqxona, kiyim-kechak va oziq-ovqat ta'minlangan.

2004-yilda Kobulda uning nomiga xalqaro seminar o'tkazilib, Afg'onistondagi madaniy markazlar va universitetlar uning nomi bilan atalishi qaror qilingan.

Shodmulk Xotun tarixchi Sharafuddin Ali Yazdiyning yozishicha, Shodmulk Xotun Samarqand shahrining quyi tabaqasiga mansub hunarmand oilasida dunyoga keladi. Amir Temurnmpg suyuqli nabirasi Xalil Sulton Mirzo (Mironshoh Mirzoning o'g'li, 1366—1408) kunlardan bir kun shahar chetidagi bog' ko'chadan otda o'tib ketayotib, Shodmulkka ko'zi tushadi va uni sevib qoladi. Xalil Sulton Mirzo (1384—1411) jasoratli, harbiy salohiyatli va iste'dodli yigit bo'lgan. Balog'atga yetgach, uni aslzoda xonadon qiziga uylantirishgan. Undan bir o'g'li ham bor edi. Ammo Shodmulkni sevib qolgach, o'z zamonasining taomiliga qarshi o'laroq, shu qizga uylanadi. Tabiiyki, bunday «tengsiz» nikohga Temur boshliq butun avlod qarshi turishgan. Biroq Xalil Sulton Mirzoning qat'iy qarori g'olib chiqadi.²⁶⁵ 1405-yilda Xalil Sulton Samarqand taxtiga o'tirgach, Shodmulk davlat ishlariga faol aralasha boshlaydi. Uning maslahatlari bilan Temurning beva xotinalari va kanizaklari harbiy rahbarlarga turmushga beriladi. 1406-yilda Tuman Og'o begim Amir Shayx Nuriddinga berilgan. Ibn Arabshohning da'vosiga ko'ra, Shodmulk Saroy Mulk xonim va Tukul xonimlarni zaharlab o'ldirtiradi.

Quyida tabaqadan bo'lgan Bobo Turmushni vazir etib tayinlashi, avvalgi amaldorlar (Allohdod, Arg'unshoh)ni chetlatishi saroy noroziligini kuchaytiradi. Arkoni davlat o'rtasida vujudga kelgan bunday nobarobarlik saltanat poydevoriga rahna solishi muqarrar edi. Zotan, ana shunday qulay vaziyat Shohruh Mirzo uchun asqotdi. 1409 yil bahorida Shohruh Mirzo qo'shini Bodxez mavzeiga kelib to'xtaydi. Xalil Sulton Mirzoning qo'shini esa Shahrisabzda jangga tayyor holda turardi. Shu asnoda shimolda amir Xudaydod boshchiligida qo'zg'olon ko'tarilgani haqida xabar keladi. Xalil Sulton Mirzo asosiy qo'shinni Shahrisabzda qoldirib, 4000 askar bilan amir Xudaydodga qarshi

²⁶² Fayziyev T. Temuriy malikalar. Toshkent. Xalq merosi. 1994.

²⁶³ https://baburid.uz/bibliography/946?utm_source=perplexity

²⁶⁴ https://oyina.uz/uz/article/2017?utm_source=perplexity

²⁶⁵ Fayziyev T. Temuriy malikalar. Toshkent. Xalq merosi nashriyoti. 1994.

borishga majbur bo'ldi. 1409 yil 30 mart kuni Xalil Sulton Mirzo amir Xudaydod tomonidan asirga olinib, Samarqandga keltiriladi va keyinchalik Farg'onaga olib ketiladi. Uning xotini Shodmulk begimni esa Shohruh Mirzoga topshiradilar. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, Shohruh Mirzo Shodmulk begimni tahqirlab, ko'p azob-uqubatlarga duchor qiladi. Nihoyat, Xalil Sulton Mirzoni Farg'onadan O'trorga keltirib, amir Shayx Nuriddin vositachiligida Shohruh Mirzo bilan Xalil Sulton Mirzo o'rtasida bitim tuziladi. Bitimga muvofiq, Xalil Sulton Mirzo Movarounnahr hukmronligidan voz kechadi. Buning evaziga Ray viloyatining hokimi etib tayinlanadi. Xotini Shodmulk begim qaytarib beriladi. Ko'p o'tmay, 1411 yil 4 noyabr chorshanba kuni Xalil Sulton Mirzo Ray shahrida betob bo'lib, vafot etadi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, u zaharlanib o'ldi. Shundan so'ng 1411 yilning oxirida eridan keyin Shodmulk begim zahar ichib olamdan o'tadi.

Manbalarda uning faoliyati „nohush oqibatlariga olib kelgan“ deb ta'riflanadi. Uning quyi tabaqalarni yuqoriga ko'tarishga urinishi ijtimoiy tartibni buzgani, amaldorlar noroziligini keltirib chiqqani qayd etilgan.

Gulbadan begim (1522/23–1603) Kobulda tug'ilgan. Onasi Dildor begim (asl ismi Soliha Sulton begim), otasi Bobur Mirzo. Temuriylar sulolasining taniqli vakili, Zahiriddin Muhammad Boburning qizi va shu bilan birgalikda XVI asrning yagona ayol tarixchisi sifatida e'tirof etiladi. Uning hayoti va ilmiy merosi Markaziy Osiyo va Hindiston tarixini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. 1539-yilda Xizr Xo'jaxonga turmushga berilgan, Saodatyor ismli o'g'il ko'rgan.

Gulbadan begim ilm fanga alohida e'tibor qaratgan. Ayniqsa ayol qizlarning ta'lim olishini rag'batlantirgan. Yoshligidan adabiyot va tarixga qiziqqan. Zamonasining barcha bilimlaridan boxabar bo'lgan, fors tilini mukammal o'zlashtirgan, "Boburnoma"ni mutolaa qilgan. Umrining oxirigacha asosan Hindistonda yashagan. Akbar buyrug'iga ko'ra Bobur va akasi Humoyun haqida "Humoyunnoma" asarini yaratgan. Asarni 60 yoshdan keyin yozishni boshlagan. Asar Bobur va Humoyun davri voqealarini qamrab oladi. Asarda asosan XV-XVI asrlarda Movarounnahr, Afg'oniston va Hindistondagi urushlar, sulola nizolari.

Gulbadanbegim o'z asarida saroy ahlining hayot tarzi, shuningdek, tarixiy asarlarda uchramaydigan Bobur podshoh xonadonining nozik xususiyatlari, oilaviy sharoitlari, to'y va aza bilan bog'liq udumlar, uy-ro'zg'or asboblari, kiyim-kechak turlari kabi jihozlar haqida mufassal hikoya qiladi. Ammo, afsuski, asarning oxirgi qismi o'sha zamonning suronli yillarida yo'qolib ketgan. Mir Mahdi Mirzoning «Tazkirat ul-havotin» asarida keltirilgan «Sevgisiz hayotda ma'no yo'q» mazmunidagi ikki baytiga qaraganda, Gulbadan begimning g'azaliyotdan ham xabari bo'lgan. «Akbarnoma» asarining muallifi Abul Fazlning bergan ma'lumotiga qaraganda, 1575 yilda Gulbadan begim Ka'batullo ziyoratiga jo'nab ketadi va 1582 yilda ko'p qiyinchiliklar bilan ziyoratgohdan qaytib keladi. Abul Fazlning yozishicha, Gulbadan begim 1603 yilda 80 yoshida vafot etadi. Akbar podshoh uni katta hurmat va ehtirom bilan dafn etdiradi. Akbar podshohning o'zi Gulbadan begim tobutini o'g'il sifatida ko'tarib, dafn marosimida o'g'illik burchini bajaradi.²⁶⁶

Hozirgi kunda bu qo'lyozma 83 varagdan iborat yagona nusxasi Britaniya muzeyida saqlanadi. Ingliz va o'zbek tillariga tarjima qilingan.

Xulosa, Temuriylar davrida Saroy Mulk Xonim, Gulbadan Begim, Shodmulk Xotun va Gavharshod Begim kabi malikalar siyosiy va ijtimoiy hayotda beqiyos o'rin egallaganlar. Ularning faoliyati orqali nafaqat davlat boshqaruvi mustahkamlangan, balki jamiyatda ilm-fan, adabiyot, madaniyat va diniy-ma'rifiy hayot ham yuqori bosqichga ko'tarilgan. Bu malikalar o'z zamonasining siyosiy jarayonlarida faol qatnashib, davlat ishlarini yurgizishda, diplomatik aloqalarni rivojlantirishda va ichki barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Ular orqali sulolaviy nikohlar mustahkamlangan, siyosiy ittifoqlar barpo etilgan va ichki siyosiy mojarolarni yumshatishga erishilgan. Ayniqsa, davlat boshqaruvida ayollarning faolligi jamiyatda ayol sha'ni va mavqeining yuqori darajada bo'lishiga zamin yaratgan. Ijtimoiy hayotda esa ular madrasalar, kutubxonalar, masjidlar va rasadxonalar qurdirib, ilm-fanning rivojlanishiga katta hissa qo'shganlar. Ularning homiyligi ostida ko'plab olimlar, shoirlar, me'morlar va san'atkorlar o'z faoliyatlarini

²⁶⁶ Fayziyev T. Temuriy malikalar. Toshkent. Xalq merosi nashriyoti. 1994.

erkin davom ettirgan. Bu esa o'z navbatida, Temuriylar zamonini ilmiy va madaniy taraqqiyotning eng yuksak davrlaridan biriga aylantirgan.

Bugungi kunda ularning faoliyati biz uchun nafaqat tarixiy faxr manbai, balki o'rnak hamdir. Ular ko'rsatgan siyosiy donishmandlik, ijtimoiy mas'uliyat va ilm-ma'rifatga e'tibor zamonaviy jamiyatda ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, bugun ayollarni siyosiy va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga undashda, ularning huquq va imkoniyatlarini kengaytirishda Temuriy malikalar merosi kuchli ilhom manbaiga aylanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Yangi O'zbekiston strategiyasi asari. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasidan // Xalq so'zi 2017-yil 4-avgust.
3. Ahmedov B. Temuriylar davlati tarixi. – Toshkent: O'zbekiston, 1992.
4. Bo'riboy Ahmedov. O'zbekiston tarixi. – Toshkent: O'zbekiston, 2000.
5. Fayziyev T. Temuriy malikalar. Toshkent. Xalq merosi nashriyoti. 1994.
6. Xamidov N. Amir Temur va madaniyat. – Toshkent: Fan, 2003.
7. Xayriddin Sultonov. Temuriylar madaniyati va san'ati. – Toshkent: San'at, 2005.
8. Sharafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. – Toshkent: Sharq, 1993.
9. Saidov A. O'zbekiston tarixi bo'yicha manbalar. – Toshkent: Universitet, 2015.
10. Yuldashev A. Movarounnahrning tarixiy-madaniy merosi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2007.
11. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi Bosh tahririyati, 2000-2020.
12. Hakimova Muyassar Rashidovna. TEMURIY MALIKALARNING HAYOTI VA FAOLIYATIGA TARIXIY NAZAR- nternational Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers 2023 Published:
13. https://baburid.uz/bibliography/946?utm_source=perplexity
14. https://oyina.uz/uz/article/2017?utm_source=perplexity